

INTENSIVE TEACHING METHODS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES AT
UNIVERSITIES AS A WAY TO INCREASE THE MOTIVATIONAL AND COGNITIVE
SPHERE OF STUDENTS

Jalalova Sayyora Mirkhaidarovna

Ph.D., senior lecturer departments

“Uzbek and foreign languages”

International Academy

Islamic studies of Uzbekistan

E-mail: djalalova.sayyora62@gmail.com

МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ – КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ

Джалалова С. М. - д.ф.п.н. (PhD),

старший преподаватель кафедры

“Узбекский и иностранные языки”

Международной академии исламоведения

Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

E-mail: djalalova.sayyora62@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta’lim muassasalarida rus tilini o’rganishda interfaol o’qitish usullarini qo’llash muammosiga oid masalalarni ko’rib chiqadi. Maqolada interfaol o’qitish usullarining mohiyati ochib berilgan, ularni qo’llash usullari va qoidalari tavsiflangan, shuningdek, talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida interfaol ta’limning o’rni va ahamiyati ta’kidlangan.

Tayanch iboralar: ta’lim texnologiyalari, ta’limning interfaol shakllari, interfaol metodlar, aqliy hujum, klaster, krossvord, munozara.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам, связанным с проблемой использования интерактивных методов обучения при изучении русского языка в вузах. В статье раскрывается сущность интерактивных методов обучения и описываются способы, а также правила их применения, отмечается роль и значение интерактивного обучения в личностном и профессиональном развитии студентов.

Ключевые слова: образовательные технологии, интерактивные формы обучения, интерактивные методы, мозговой штурм, кластер, кроссворд, дискуссия.

Annotation: This article is devoted to issues related to the use of interactive teaching methods in the study of the Russian language in universities. The article reveals the essence of interactive teaching methods and describes the methods, as well as the rules for their application, the role and importance of interactive learning in the personal and professional development of students is noted.

Keywords: educational technologies, interactive forms of learning, interactive methods, brainstorming, cluster, cross-scord, discussion.

Развитие образования остается одним из приоритетных государственных направлений, так как именно качественное образование является основой инновационного развития нашего

государства. Модернизация системы образования, происходящие изменения в системе высшего образования обусловлены движением в сторону инновационной личностно развивающей парадигмы образования, необходимостью использования интеллектуально творческого потенциала человека для созидательной деятельности во всех сферах жизни. Изменение содержания образования состоит в постепенном переходе от учебно-предметной деятельности, основанной на усвоении основ наук, знаний, умений и навыков, к ориентации на овладение каждым студентом (с учетом особенностей его развития) совокупно универсальными умениями. Построение содержания образования с учетом современных тенденций развития научных знаний приводит к необходимости в качестве основных единиц усвоения выделять не только понятия, но и те познавательные средства, которые помогают студенту самостоятельно добывать знания через овладение интеллектуальными действиями, развивающими мыслительные процессы. Динамическое развитие страны требует от системы образования формирования личности активной, стремящейся к постоянному самообразованию и совершенствованию, с творческим подходом к любому делу. Не маловажную роль в реализации перечисленных задач играют инновационные подходы, используемые при изучении различных дисциплин, в том числе и русского языка. В настоящее время в Узбекистане преподавание русского языка активно развивается как актуальная и перспективная область. Существуют различные методы и приёмы организации работы со студентами: информационные, личностно-ориентированные, игровые, эвристические и другие. Поиски способов, приёмов и технологий увеличения эффективности процесса обучения, развитие активной речевой коммуникации на занятиях являются актуальной задачей, решению которой способствуют используемые на занятиях современные инновационные технологии обучения. При обучении русскому языку как наиболее продуктивными являются интерактивные методы обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного взаимодействия [5, с. 2]. Взаимодействуют преподаватель и студенты, сотрудничают студенты, обучая друг друга. На занятии ставятся чёткие, определённые цели, и вся работа строится на основе обратной связи участников образовательного процесса. В процессе такого взаимодействия происходит развитие личности, творческих способностей студента, его способности мыслить и говорить на русском языке. Интерактивный ("Inter" – это взаимный, "act" – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Именно использование этой модели обучения преподавателем на своих занятиях говорит об его инновационной деятельности. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. При реализации интерактивного обучения все студенты вовлекаются в процесс познания, организуется их совместная деятельность с другими студентами. В ходе диалогового общения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Место преподавателя на интерактивных занятиях зачастую сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей учебного занятия. Он выступает равноправным субъектом обучающего процесса. Он не столько дает готовые знания, сколько побуждает студентов к

самостоятельному поиску. Интерактивные методы обучения способствуют обучению студентов навыкам общения, развивают навыки самостоятельной учебной деятельности, учат работать в команде. Именно в основе интерактивного обучения и его проблемно – поисковых методов лежит организация творческо-исследовательской деятельности студентов. В процессе этой деятельности у студентов возрастает уверенность в своих силах, развивается самостоятельность, мобильность, гибкость мышления, личный жизненный опыт. Студенты учатся слушать и, главное, слышать других, аргументировать своё мнение, сопоставлять свою и чужую точки зрения. В нашей практике преподавания русского языка в вузах широко применяются такие интерактивные формы и методы обучения, как работа в парах или мини-группах, пресс конференция, мозговой штурм, командные игры-задания, лингвистические игры, кроссворды, ролевые и деловые игры, кейсы, дискуссии, мультимедийные и Интернет технологии, технологии критического мышления и коммуникативных стратегий и др. Особенно активно используются такие интерактивные методы, как Цветок ассоциаций, Фишбоун, Синквейн, составления кластера, Инсерт, Диаграмма Венна, Корзина идей. Названные интерактивные методы обучения служат основой развития навыков общения на русском языке и способствуют формированию коммуникативной компетенции студентов. Особенно важным в практике преподавания русского языка является диалоговое взаимодействие участников учебного процесса. Используются различные виды диалогов (преподаватель – студент / группа, студент – преподаватель / группа). Преподаватель предлагает студентам создать свои диалоги по данной модели. Наиболее эффективными могут быть диалоги на темы: «День рождения друга / подруги», «В банке» (работник банка – посетитель), «На почте» (работник почты – клиент), «В магазине» (продавец – покупатель), «На экзамене» (преподаватель – студент) и др. В отдельных случаях приемлемым является использование полилога, в котором могут принимать участие 3-5 студентов. Рассмотрим характерные особенности некоторых интерактивных форм и методов обучения, применяемых на занятиях по русскому языку.

Метод «мозгового штурма» используется на занятиях по русскому языку при работе с учебным материалом. Этот метод позволяет определить степень сформированности грамматических навыков и уровень владения языком в целом. Мозговой штурм используется с целью развития творческого мышления студентов, стимулирования их активной деятельности, формирования умения работать в команде и заставляет студентов мобилизовать свое внимание, обратиться к резервным знаниям. В результате те знания, которые давно не использовались в практической деятельности, становятся активными. В частности, метод мозгового штурма можно применять на первом курсе при составлении рассказа по картинкам, на втором курсе – при ответе на вопросы дискуссионного характера, на третьем курсе – при конструировании предложений по моделям научного стиля речи. На занятиях по русскому языку также можно использовать составление кластеров. Применительно к лингвистике под кластером понимается группа слов, объединенных общностью темы. Обычно главное слово и зависимые соотносятся как родовидовые понятия. Например, мебель – это стол, тумбочка, шкаф, кровать, кресло и т. д. На занятиях по русскому языку следует использовать составление кластеров, для того чтобы облегчить процесс запоминания лексических единиц. Этот метод позволяет группировать предметы или признаки по логическому основанию. Так, на первом курсе можно предложить студентам составить кластеры по темам «Продукты», «Профессии», «Русская кухня»,

«Мебель», «Цвета», «Спорт» и т. д. Решение кроссвордов как одна из интерактивных форм обучения используется при закреплении учебного материала. Это помогает проверить знание правописания русских слов, а также умение соотносить общеупотребительную лексику с профессиональными эквивалентами. Использование этой формы работы в практике преподавания стимулирует умственную деятельность студентов, развивает языковую догадку. На первом курсе при изучении темы «Страна, язык, национальность» можно использовать кроссворд в виде лестницы. Работа проводится по группам. Студенты получают карточки с изображением достопримечательностей той или иной страны. Затем они угадывают и записывают название страны, подбирают однокоренные слова, обозначающие язык и национальность народа, живущего в этой стране.

В заключение хочется отметить, что интерактивные формы и методы обучения достаточно востребованы в практике преподавания русского языка в вузах, поскольку помогают сделать учебный процесс не только познавательным, но и увлекательным. Их использование облегчает восприятие и значительно упрощает усвоение учебного материала. Интерактивные методы обучения способствуют вовлечению всех студентов в совместную деятельность и формированию умения работать в команде. Обязательными условиями организации интерактивного обучения являются:

- доверительные, позитивные отношения между обучающим и обучающимися;
- демократический стиль;
- сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой;
- опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов;
- многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности обучающихся, их мобильность;
- включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся. Итак, опыт нашего преподавания русского языка студентам свидетельствует об эффективности применения интерактивных методов обучения для совершенствования речемыслительных механизмов, навыков межличностного взаимодействия и общения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: ИКАР, 2009.
2. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. – Т.: Fan va texnologiya, 2016.
3. Бимурзина И. В. Использование технологий в обучении русскому языку как иностранному (из опыта работы) [Электронный ресурс] / И.В. Бимурзина // Концепт. – 2015.
4. Васенкова М.В. Особенности реализации интерактивного метода при обучении русскому языку как иностранному (РКИ) [Электронный ресурс] / М.В. Васенкова.
5. Джалалова, С.М. (2022). Проблема интенсификации обучения русскому языку как иностранному в современной лингводидактической парадигме. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 301–310. 11.
6. Шаталов В.Ф. Приглашение к поиску. – М.-СПб., 2002.